

TARJIMON MAHORATI – TARJIMADA MUHIM OMIL**Zilola Turayevna Xujaniyazova**

ilmiy tadqiqotchi

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

zturayevna@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada tarjimon Ozod Sharafiddinovning tarjimonlik mahoratiga doir ilmiy mulohaza yuritiladi. U Yevropa va rus adabiyotining eng nozik asarlari uning qalami bilan o'ziga xos betakror ruh va mazmunga ega bo'lgan. Mutarjim ijodiy jarayonida asarning originaliga sadoqatli qolgan holda, uning badiiy qimmatini saqlab qolishga alohida e'tibor qaratar edi.

Muallif tomonidan tarjima qilingan jahon adabiyotining sara asarlaridan biri bo'lgan L.Tolstoyning "Iqornoma" asari tarjimasida misolida badiiy asarlar tarjimasidagi tarjimon mahoratini, u qo'llagan usul va uslublarga xos bo'lgan xususiyatlar atroflicha tadqiq etiladi.

Kalit so'zlar: tarjima, mahorat, tarjimon, uslub, asl nusxa, emotsional-ekspressiv bo'yoqdor so'zlar.

Аннотация: В данной статье рассматриваются научные размышления о переводческом мастерстве Озода Шарафиддинова. Лексическое богатство, стилистические узоры и выразительные обороты в его переводах были переданы живо, что способствовало более точному и понятному восприятию произведений узбекскими читателями. Благодаря его таланту европейская и русская литература приобрела уникальный дух и содержание на узбекском языке.

Особенно выдающееся мастерство Озод Шарафиддинов проявил при переводе произведений мировой классики на узбекский язык. На примере перевода произведения Л. Толстого «Исповедь» исследуются особенности его переводческого мастерства, используемые им методы и стилистические приемы при передаче художественных текстов.

Ключевые слова: перевод, мастерство, переводчик, стиль, сюжет, эмоционально-экспрессивные окрашенные слова.

Annotation: This article presents a scholarly discussion on the translation mastery of Ozod Sharafiddinov. The richness of vocabulary, stylistic patterns, and vivid expressions in his translations have contributed to making literary works more precise and comprehensible for Uzbek readers. Through his pen, some of the finest

works of European and Russian literature acquired a unique and unparalleled spirit and meaning.

Ozod Sharafiddinov particularly demonstrated his remarkable skill in translating world classics into Uzbek. Using the example of his translation of Leo Tolstoy's Confession, this study explores his translation techniques, methods, and stylistic approaches in conveying literary works.

Keywords: translation, mastery, norm, translator, style, original text, reader, emotionally expressive words.

So'nggi yillarda mamlakatimizda olib boridayotgan ma'naviy-ma'rifiy sohadagi yangilanishlar natijasida kitobxonlar dunyoqarashining o'sayotganligiga guvohmiz. Bu jarayonlarda tarjimashunoslik sohasining ham munosib o'rni bor. Bugungi kunga kelib tarjimonlar qaysi asarni tarjima qilib kitobxonlarga taqdim etishni ixtiyoriy va davr ehtiyojlariga binoan tanlamoqdalar. Bu borada tarjimon O.Sharafiddinov ham o'ziga xos yo'l tutgan. U tanlab tarjima qilgan asarlar xalqimizning ma'naviy dunyoqarashining o'sishiga va ma'rifiy-ruhiy yangilanishiga hamohangdir. Uning tarjimonlik mahorati tarjimaning asliga yaqinligi bilan ahamiyatlidir.

Ozod Sharafiddinov nafaqat adabiyotshunos va tanqidchi, balki sermahsul tarjimon sifatida ham yuksak mavqega ega bo'lgan ijodkordir. Uning tarjimonlik mahorati o'zbek adabiyotiga va jahon adabiyotining boy xazinasiga qo'shgan ulkan hissasi bilan belgilanadi.

Ozod Sharafiddinovning tarjimon sifatidagi uslubi yuqori darajadagi aniqlik va mazmunga sodiqlik bilan ajralib turadi. U tarjima qilgan asarlar o'zining o'tkir tarjima texnikasi va badiiy ravonligi bilan e'tiborga loyiq. Tarjimon tomonidan tanlangan uslub muallifning ruhiyatini saqlab qolgan holda, uning ijodiy niyatini to'liq aks ettirishga imkon beradi.

Ozod Sharafiddinov ayniqsa jahon klassiklari asarlarini o'zbek tiliga tarjima qilishda alohida mahoratini namoyon etgan. Uning tarjimalarida leksik boylik, uslubiy naqsh va iboralarning jonli tarzda berilgani o'zbek kitobxonlari uchun asarlarning mazmunini yanada aniq va tushunarli qilishga xizmat qilgan. Ayniqsa, G'arb va rus adabiyotining eng nozik asarlari uning qalami bilan o'ziga xos ruh va mazmunga ega bo'lgan.

Tarjimonlik jarayonida Ozod Sharafiddinov asarning originaliga sadoqatli qolgan holda, uning badiiy qimmatini saqlab qolishga alohida e'tibor qaratardi. U har bir ibora va so'z birikmasini chuqur tahlil qilib, ularni o'zbek tilining me'yor va talablariga moslashtirgan holda tarjima qilgan.

Ozod Sharafiddinovning tarjimon sifatidagi mahoratini o'zida batamom aks ettirgan asar – L.N.Tolstoyning “Iqrornoma”sidir. Ma'lumki, Tolstoy bu asarini hayotining so'nggi yillari yozgan bo'lib, “umrining poyonida tiriklik haqida, hayot mazmuni borasida teran mushohada yuritadi”¹²³. G'ayb sirlarini yechmoq bo'ladi. Va oxir-oqibat, bu ish bandasining qo'lidan kelmasligiga g'ayb – Allohning ishi ekaniga iqror bo'ladi. Xuddi ana shunday ruhiy holat mutarjimda ham bo'lganligi hammamizga ayon. “Nega e'tiqodimni o'zgartirdim” nomli maqolasidagi harorat bilan “Iqrornoma” iqlimida o'xshashlikni kuzatish mumkin. Bunda adiblar ruhiyatidagi uyg'unlik ko'zga yaqqol tashlanadi. Xuddi ana shu holat, stilistik jihatdan murakkab bo'lgan “Iqrornoma” asarini asl matn ruhiyatini saqlab qolgan holda muvaffaqiyatli tarjima qilish imkonini bergan desak, aslo mubolag'a bo'lmaydi.

Badiiy tarjima – bir milliy adabiyot durdonasini ikkinchi milliy adabiyotning, binobarin, boshqa bir xalqning badiiy mulkiga aylanishiga, shu milliy adabiyotning badiiy imkoniyatlari va tasvir aslahalarining boyishiga imkon beradigan san'at¹²⁴ va mahorat maktabidir. Agar Ozod Sharafiddinov tomonidan o'girilgan asarlarga shu jihatdan qaraydigan bo'lsak, asliyat bilan tarjimaning mushtarakligi, aslida adib va mutarjimning ruhiy yaqinligini, fikr-o'ylari o'xshash ekanligini ko'ramiz.

Tarjima asarning muvaffaqiyatli chiqishida ana shu holat bosh omil bo'lgan. Bu hayot maktabida orttirilgan tajribalarning hosilasi tarjimon oldiga qo'yilgan boshqa barcha talablar, deylik so'z va gapning ma'nosini to'g'ri bera bilish bilan bir qatorda muallif uslubini ichki energiyasidan kelib chiqadigan eng nozik va nafis xususiyatlarni, chunonchi badiiy ohang, harakat, so'z va so'zlar tizmasining zamirida yashirinib yotgan semantik hodisani ilg'ash, har bir muallifning o'ziga xos yumor yaratish xususiyatlarini, uning so'z tanlash va so'zlarini birlashtirish mahorati, har bir tovush nuqta va vergulning badiiy ahamiyatini bilib to'g'ri aks ettirish, badiiy asarning eng muhim xossasi bo'lgan obrazlilikni ta'minlay bilish singari boshqa ko'plab talablar, o'qish va o'rganish orqali to'plangan ko'nikma va malakalarning inikosi bo'lib ro'yobga chiqadi.

Ozod Sharafiddinov har ikkala masalada ham yetuklik darajasiga erishgan ijodkor, fikrlarimizning isboti uchun yuqorida zikr etilgan holatlar ustida alohida to'xtalib o'tishimiz shart emas.

L.Tolstoyning “Iqrornoma”si O.Sharafiddinovning “Nega e'tiqodimni o'zgartirdim” nomli maqolasi bilan mazmun va mohiyatan egizak, deb hisoblaymiz. Ulug' rus adibi A.Tolstoy, butun boshli xristian dini qavmlari e'tiqod qo'yib

¹²³ Naim Karimov. Oybekning tarjimonlik mahorati Toshkent-1998 y. 5-b.

¹²⁴ O'sha asar

kelayotgan nasroniylikning aqida va udumlarini mavjud hayot haqiqatlari bilan muqoyasa qilib, undan o'z ma'naviy chanqog'ini qondirmoq bo'lib ma'no izlaydi. Izlaganini topa olmaydi va bunga iqror bo'ladi. Ozod Sharafiddinov esa 70 yildan ortiqroq katta bir mamlakatda hukumronlik qilib, saflariga 20 million kommunistni biriktirgan, o'zi ham ko'r-ko'rona e'tiqod qo'ygan sho'ro siyosati va kommunistik mafkura g'oyasi puch va asossiz ekanini oxir-oqibat e'tirof etadi.¹²⁵

Badiiy asardagi personajlar nutqi orqali yozuvchi qahramonning hayot, voqea va hodisalarga munosabatini, uning dunyoqarashi, his-tuyg'ularini, psixik holatini ochib beradi. Personajlar nutqini tarjimada berishning asosiy xususiyatlaridan biri, ularning nutqida ishlatilgan turli xil so'z va iboralarni to'g'ri ag'darish masalasidir.

Tarjimon mahoratini belgilaydigan yana bir shartlarning biri – uning kuchli psixolog (ruhshunos) sifatidagi qobiliyatidir. Aslida, sirdan qaraganda, muayyan bir asarni bir tildan ikkinchisiga o'girmoq uchun psixologik omil arziyas bir narsadek tuyuladi.

Nafsilambirini aytganda, Onore De Balzakning “Sag'ri teri tilsimi”, Ernest Xemengueyning “Chol va dengiz” va biz bugun tadqiq qilayotgan L.N.Tolstoyning “Iqornoma”si singari kuchli psixologik asarlarni ma'lum bir ruhiy tayyorgarliksiz o'zbekchaga o'girish o'ta mushkul ish. Zero, muallif bu asarini jahonning nomdor daholarini asrlar osha qiynab kelgan bir jumboq – “Umrning mohiyati nima va insonning bu dunyoga kelib-ketishida nima ma'no bor?” – degan yechimsiz bir savol ustida bosh qotiradi. O'zi mansub bo'lgan nasroniylik dini, provoslav mazhabi aqidalarini idrok g'alviridan o'tkazadi. E'tiqod va tirikchilik ehtiyojlarini muqoyasalaydi. Oxir-oqibatda o'zidan ilgari yashab o'tgan o'tmishdoshlari kabi hayotning sir asrorlarini idrok qilishda ojiz ekanligiga iqror bo'ladi. Ammo, hayotning murakkab chigillarini yechmoq uchun qilgan barcha harakatlari bezovta ichki kechinmalari, anglash va tafakkur qilish yo'lidagi ishtiyoqlari zoye ketmaydi.

Ma'lumki, har qanday tarjima muayyan darajada ijodiy ish hisoblanadi. Badiiy asarlar tarjimasi esa alohida yondashuvni talab etishi, mahorat va san'atkorlikni taqozo qilishi jihatidan san'at iqlimidir. Bu masalani o'zbek olimi G'.Salomov shunday asoslaydi: “Tarjima jarayonining mohiyati asl nusxada aks etgan shakl bilan mazmunning birligini, yaxlitligini saqlash uchun bo'lak tildan muqobil vositalar qidirib topishdan iborat. Bundan tashqari, asl nusxa mazmunini boshqa tilda berishning mavjud bir nechta imkoniyatlari orasida eng muqobil va muvofiq variantini tanlash ham adekvat tarjimaning asosiy talablaridan biri hisoblanadi. Ana shu muqobil til

¹²⁵ O. Sharafiddinov. E'tiqodimni nega o'zgartirdim.// Tafakkur. 1997-yil, 1-son.

vositalarini qidirib topish va muvofiq variant tanlash ijodiy xarakterga ega bo'lib, tarjima qiluvchi kishi, ya'ni tarjimondan ongli mehnatni talab etadi. Tilning ifodaviyligi bilan chambarchas bog'liq bo'lgan ijtimoiy-siyosiy adabiyotlar tarjimasida ham muayyan badiiy-ijodiy masalalarni yechishga to'g'ri keladi. Bu tarjimondan adabiy mahoratni talab qiladi. Bunday tarjima san'at jumlasiga kiradi"¹²⁶.

L.Tolstoy "Iqronoma"ning ilk satrlaridanoq dindor odam bilan dinga ishonmaydigan kishilarni axloqiy va ma'naviy jihatdan solishtirib, provoslav mazhabini tan oluvchilar va uni "o'zlarining imonli deb bilganlarning ko'pchiligi aqli noqis, bag'ritosh va vijdonsiz odamlar"... ekaniga dalil keltirib deydi: "Если и есть различие между явно исповедующими православие и отрицающими его, то не в пользу первых."¹²⁷

Tarjimasi: "mabodo bordi-yu, provoslav dinidagi odam bilan uni inkor etuvchi kas o'rtasida biron-bir tafovut bo'lsa, bu dindor odamning foydasiga bo'lmaydi".¹²⁸ Tarjimon muallifdan farqli o'laroq "явно исповедующие православие и отрицающим его" degan jumlaning o'zbekcha o'girmasiga qo'shimcha ma'no ottenkasini berib, uni "provoslav dinidagi odam va uni inkor etuvchi "kas" tarzida ifodalaydi. Ya'ni, ijobiy ma'nodagi odam va salbiy ko'rinishdagi kas. Ammo, o'rtadagi tafovut dindor odamning foydasiga emas, nega? Chunki, diniy ta'limot hayot haqiqatlariga teskari bo'lgan joyda zo'rma-zo'rakilik bilan ongga singdirilgan e'tiqod yemirilib boradi.

Asardan anglashilgan bu ma'no muallifning ruhiy holati ichki kechinmalari, avval oktabryat so'ng pioner, komsomol va kommunistik ideallarga e'tiqod qo'yib yashagan, umrida orttirgan tajribalari tufayli barchasidan mosuvo bo'lgan mutarjimning boshidan kechgandir va aldoqchi g'oyalarga ko'r-ko'rona ishonib, unga qo'ygan e'tiqodidan kechgan kishi bilan, ko'r tutganini qo'ymaganidek umri tugab borayotgan komfirqaga yopishib olgan kaslar o'rtasida paydo bo'lgan tafovut kimning foydasiga-yu, kimning zarariga ekani haqidagi kechinmalar ham Ozod Sharafiddinov uchun yot emas.

Muallif va mutarjim orasida ruhiy yaqinlik aslyat bilan tarjimaning mana bu solishtirmasida yanada yaqqol ko'zga tashlanadi. Tolstoy hayot mohiyatini anglash

¹²⁶ Salomov G'. Tarjima nazariyasiga kirish. - Toshkent: "O'qituvchi", 1978. 149-bet.

¹²⁷ L.Tolstoy. "Ispoved" Moskva. Klassicheskaya russkaya literatura. 2024 g. st-3 l.

¹²⁸ L.Tolstoy. "Iqronoma". «Ma'naviyat» nashriyoti 1998 y. 4-b.

yo'lida "Dunyo asli anglab bo'lmaydigan narsaning bir bo'lagi" deb ta'lim beradigan ta'limotni ham inkor etib:

"При таком ответе оказывается, что ответ отвечает не на вопрос. Мне нужно знать смысл своей жизни, а то, что она есть частица бесконечного, не только не придает ей смысла, но уничтожает всякий возможный смысл."¹²⁹

L.Tolstoy tomonidan aytilgan bu satrlar bilan, O. Sharafiddinovning "Nega e'tiqodni o'zgartirdim" maqolasidagi "ma'naviy suyanchig'i barbod", "ishongan ideallari sarob", "umri behuda", "dunyoni poklayman deb" o'zi kirga botgan 20 millionning bir zarrasi"¹³⁰ bo'lgan kishining mushohadalarida mushtaraklik bor. Mana shu ruhiy mushtaraklik yuqoridagi jummalarni quyidagi tarzda o'zbekchallashtirish imkonini bergan:

"Bunaqa javobdan ma'lum bo'ladi, javob savolga javob bermas ekan". Men hayotimning ma'nosini bilmog'im kerak, "sening hayoting cheksiz bir narsaning zarrasidir" degan gap nafaqat hayotimga ma'no baxsh etmaydi, balki bo'lishi mumkin bo'lgan har qanday ma'noni mavh etadi"¹³¹.

"Psixologik analiz, – deb yozadi tarjimashunos olim B.I. Bursov – biron detal yoki hatto biron xususiyat ham emas, agar shunday ifodalash mumkin bo'lsa, realist – yozuvchi mahoratining negizidir. Kishi ruhiyatining ifodasi bo'lmasa, biz u haqda uning tashqi dunyo bilan munosabati haqida hech qanday taassurotga ega bo'la olmaymiz. Romanist inson haqida ko'p narsa bilmog'i kerak. Nozik psixolog bo'lmay turib esa bunga erishib bo'lmaydi."¹³²

Shunisi e'tiborliki, "Iqrornoma"ning aslida birgina muallif bilan fikrlashamiz, tarjimada esa ikki kishining, Tolstoy va Ozod Sharafiddinovning bahsli kechinmalariga oshno bo'lamiz.

Ikki o'rtadagi munosabatlar uyg'unligi esa har ikkisining ham tinimsiz mehnat, uzluksiz ijod bilan shug'ullanganligi, doimiy ilm bilan shug'ullanish orqasidan har ikki ijodkor o'z-o'zini anglash, Xudoni tanish darajasiga kelib qoladi. Muallif o'ziga taqdiridosh kishilarni izlab topadi, ularning hikmatlariga quloq tutadi: "Cyema cyem,

¹²⁹ L.Tolstoy. "Ispoved" Moskva. Klassicheskaya russkaya literatura. 2024 g.

¹³⁰ O.Sharafiddinov. E'tiqodimni nega o'zgartirdim.// Tafakkur. 1997-yil, 1-son.

¹³¹ L.Tolstoy. "Iqrornoma" «Ma'naviyat» nashriyoti 1998 y.

¹³² B.I. Bursov. Lev Tolstoy i russkiy roman. Izd. AN SSSR. M – L. -1963. 146 str.

– *говорит Соломон, – суета сует – все суета!* Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем?”¹³³

Tarjimada: “Hamma narsa behudadir, - deydi Sulaymon payg‘ambar, - behudadan – behuda, nimaiki bo‘lsa, bari behuda! Odamzod quyosh nurlari ostida terga pishib mehnat qiladi – bundan unga nima naf?”¹³⁴

O‘zining hayotda nima sababdan yashayotganligini, tiriklikning ma‘nosi ne ekanini bilmaganidan, Salamon (Sulaymon payg‘ambar)dek zot ham yaratgan barcha bunyodkorlik ishlarini behuda deb hisoblagan ekan. Qarang, moddiy hayotdagi o‘xshash jihatlar, ruhiy mushtaraklik belgisi bo‘lib namoyon bo‘ladi. Agar uzoq yillar “ulug‘ Lenin g‘oyalari”ga e‘tiqod qo‘yib, uning tom-tom asarlarini o‘zbekchaga o‘girib, so‘ng mana shu qilgan ishlarining barisini behuda ekanini anglash jarayonlarini boshidan kechirmaganida edi O. Sharafiddinov Tolstoyning bu asarini samimiy, sodda va hammabop qilib tarjima qila olmagan bo‘lardi.

Badiiy tarjima har jihatdan badiiy ijod bilan deyarli bir xil darajada turadi. Chunki adib yoki shoirning iste‘dodi va mahorati mahsuli bo‘lgan badiiy asarni badiiy asar tarjimoni boshqa til vositalari bilan asliyatga muvofiq tarzda qayta yaratadi.¹³⁵

Yuqorida ta‘kidlanganidek, tarjimon asl matn tilini mukamal egallagan bo‘lishi, o‘sha tilda so‘zlashuvchi xalqning milliy ruhiy holati, tarixi, madaniyati, mentaliteti, qolaversa mamlakatshunoslikka oid ma‘lumotlardan xabardor bo‘lishi hamda eng asosiysi, matn tarjima qilinayotgan tilning (bizning holatimizda o‘zbek adabiy tilining) barcha qonun-qoidalarini puxta egallagan bo‘lishi shart. Shuningdek, tarjimon o‘zga xalq madaniyati namunasining o‘quvchi uchun qiziqarli va foydali bo‘lishbo‘lmasligini avvaldan ko‘ra bilish xususiyatiga, adabiyot va san‘atning asosiy sharti bo‘lgan badiiy-estetik didga ham ega bo‘lishi kerak. Buning uchun esa tarjimon chuqur bilim va tajribaga ega bo‘lishi kerak. Tarjima – bu jiddiy tayyorgarlik talab etadigan og‘ir va mashaqqatli mehnatdir.

Ozod Sharafiddinov **“Iqrornoma” tarjimasida ham mohir tarjimon, o‘tkir so‘z ustasi, tashbih va iboralarni o‘z o‘rnida qo‘llay oladigan ajoyib stilist, keng qamrovli bilim egasi sifatlarini namoyon etgan. Ammo biz asar tarjimasining ana shu hislatlari ustida to‘xtalmadik. Zero bu kabi o‘ziga xos holatlar yuzasidan,**

¹³³ L.Tolstoy. “Ispoved” Moskva. Klassicheskaya russkaya literatura. 2024 g.

¹³⁴ L.Tolstoy. “Iqrornoma” «Ma‘naviyat» nashriyoti 1998 y.

¹³⁵ R.Sharipov. Badiiy tarjima. Toshkent – 2022 y. 4-b.

Ozod Sharafiddinovning boshqa tarjima asarlari xususida gapirganimizda to'xtalib o'tamiz.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, "Iqrornoma" tarjimasi xususida fikr yuritganda mutarjimning mahoratidan darak berguvchi jamiyki unsurlarni bir tarafga qo'ygan holda, tarozining ikkinchi pallasida turgan muallif va tarjimonning ruhan mushtaraklik birligini nazardan qochirmaslik lozim. Zero, muallifning ruhiyatiga chuqurroq sho'ng'iy olgan tarjimongina uni anglay oladi.

Shunday qilib, Ozod Sharafiddinovning badiiy asarlar tarjimasidagi interpretatsiyaviy mavqeyi quyidagi umumiy xususiyatlardan iborat:

Birinchidan, tarjimon badiiy asarning ma'no-mazmuni aniq va to'g'ri tushunadi, uni ma'naviy-ruhiy idrok qilgan holda tarjimaga qo'l uradi.

Ikkinchidan, publitsistik asarning umumiy konsepsiyasini tarjimada saqlab va uni imkon qadar ma'no jihatdan kuchaytirib tarjima qiladi.

Uchinchidan, tarjimon asl nusxani optimistik ruh bag'ishlab tarjima qiladi va bu ruhni o'quvchiga "yuqtira" oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning Respublika Ma'naviyat va ma'rifat kengashining kengaytirilgan yig'ilishidagi nutqi. 2023 yil 22-dekabr.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 18 maydagi №376-sonli "Jahon adabiyotining eng sara namunalarini o'zbek tiliga hamda o'zbek adabiyoti durdonalarini chet tillariga tarjima qilish va nashr etish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori.
3. N.Karimov. Oybekning tarjimonlik mahorati Toshkent-1998 y.
4. O. Sharafiddinov. E'tiqodimni nega o'zgartirdim.// Tafakkur. 1997-yil, 1-son.
5. R. Sharipov. Badiiy tarjima. Toshkent – 2022-yil.
6. G'. Salomov Tarjima nazariyasiga kirish. Toshkent "O'qituvchi", 1978-yil. 149-bet.
7. L.Tolstoy. "Ispoved" Moskva. Klassicheskaya russkaya literatura. 2024 g.
8. L.Tolstoy. "Iqrornoma". "Ma'naviyat" nashriyoti 1998 y.
9. B. Bursov. Lev Tolstoy i russkiy roman. Izd. AN SSSR. M – L. -1963 g.